

DUNYO DINLARIDA AXLOQIY MUSHTARAKLIKLAR

Jalilova Dilrabo

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) **Toshov K.T.**

Jahon dinlari amallarni bajarishni ma'qullab, insonga, atrof muhitga zarar yetkazadigan amallarni keskin qorlaydi. Din azaldan inson va jamiyat hayotining ma'naviy asosi, poydevori bo'lib kelgan. Din jamiyatda muhim o'rin egallaydi. Din vositasida insonning biologik tabiati, hayvonot olami bilan umumiy jihatga ega bo'lgan fiziologik mayllari, ehtiyoj va instinktlari jilovlandi, ularga insoniy qiyofa berildi. Din insoniyatni yovozlikdan to'sib turadi. Diniy ongning ibtidosida «yaxshilik va yomonlik», «ezgulik va yovuzlik», «adolat va adolatsizlik» kabi axloqiy kategoriyalarning dastlabki elementlari shakllangani, din kishilik jamoasini mazkur kategoriyalar atrofida jipslashtira olgani bois, unda dunyoqarash, integrativ, regulativ, kompensatorlik va boshqa funksiyalar mustahkamlandi. Hozirgi kunga kelib, din ijtimoiy hayotning muhim omiliga aylandi, u ijtimoiy-siyosiy hayotdagi o'rnini saqlab qoldi. Zero din hamisha axloqan yetuk bo'lgan komil inson tarbiyasida asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

Barcha dinlarning axloqiy me'yorlar bilan tezda munosabatga kirishuvidagi o'ziga xos sabablardan yana biri ularning ijtimoiy hayotdagi vazifalari bir-birlariga hamohangligidadir. Mohiyatan barcha dinlar insoniyatning taraqqiy topishiga, ijtimoiy hayotda yaxshilik, ezgulik, halollik, adolat kabi axloqiy me'yorlarning o'rnatilishiga yo'naltirilgan. Binobarin, din umuminsoniy axloq me'yorlarini o'ziga singdirib, xulq-atvor qoidasiga aylantirib kelgan. Ya'ni din axloqiy me'yorlarning insonlar tomonidan amal qilinishini ta'minlovchi mexanizm vazifasini bajargan. Dinning yana bir vazifasi insonlarni yomonlikdan qaytarish (masalan zardushtiylikda yovuzlik xudosi Ahrimanga, islomda esa yo'ldan ozdiruvchi shaytonga qarshi kurash), yaxshilikka, ezgulik rivoji va ijtimoiy taraqqiyotga yo'naltirishdan iborat. O'z o'zidan ko'rinib turibdiki, bu vazifalar ham dinning funksional mohiyatga ko'ra axloq bilan uzluksiz aloqadorligiga olib keladi. Din o'z navbatida odob-axloq qoidalarini ham o'zida mujasamlashtiradi Demak, din insonni axloqiylashtirishning vositasi tarzida ish ko'rib kelgan hamda diniy taqvo bilan axloqiy talabning ildizi bir joyga borib taqaladi[1]. Din jamiyat uchun zaruriy hodisa, ijtimoiy hayotning ajralmas kismidir. U ijtimoiy munosabatlarni yuzaga keltiruvchi va amalga oshiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Dinning jamiyatda bajaradigan ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy vazifalari yana biri uning (legitimlovchilik) qonunlashtiruvchilik vazifasidir. Dinning ushbu funksiyasini tadqiq etgan mashhur amerikalik olim Tolkott Parsonsning fikriga ko'ra, har qanday mavjud bo'lgan ijtimoiy tizim muayyan cheklovlarsiz mavjud bo'la olmaydi. Buning uchun u qonun darajasiga

ko'tarilgan axloq normalarini ishlab chiqishi kerak. Din bunday normalarni qonunlashtiribgina qolmay, ularga bo'lgan munosabatni ham belgilaydi[2]. Jamiyat barqaror rivojlanishi, ijtimoiy taraqqiyot ta'minlanishi uchun ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi qoidalar, me'yorlarga ehtiyoj bo'lishi tabiiy hol. Uzoq tarixiy taraqqiyot mobaynida turli omillar ta'sirida jamiyatdagi ushbu ehtiyojni aynan din ta'minlab kelgan. Bunda dinning turli ijtimoiy ong shakllari (axloq, huquq, falsafa, san'at, ba'zi davrlarda davlat boshqaruvi sohasi)ni o'zida jipslashtira olganligi ham katta rol o'ynagan. Axloqqa ilohiy mohiyat berilishi natijasida ijtimoiy hayotdagi legitimlash vazifasini aynan din amalga oshirgan. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, din va axloq o'rtasidagi uyg'unlashuv axloqni ta'minlashda yoki, aksincha axloqqa zid harakatni amalga oshirilishi natijasida kelib chiqadigan oqibatda o'ziga xos mexanizm shakllanishiga olib keldi. Din orqali axloq diniy-huquqiy normaga aylangan, uning ta'minlanishi ilohiy borliqning hoxish-istagi sifatida talqin etilgan. Davlat siyosiy institut sifatida shakllangan ilk davrlardan boshlab yaqin-yaqin tarixgacha deyarli butun dunyoda din uning siyosiy-mafkuraviy tayanchi bo'lib kelgan. Shundan ko'rinib turibdiki, diniy normaga aylantirilgan axloqiy normalar siyosiy vositalar orqali ta'minlangan, davlat dinning ushbu funksiyasidan o'z faoliyatini amalga oshirishda foydalanib kelgan. Ya'ni aynan din jamiyat axloqini nazorat qiluvchi institut sifatida namoyon bo'lgan. Din davlat boshqaruvida odob-axloq qoidalari bo'yicha o'zining turg'un o'rniga ega. Diniy davlatlarni oladigan bo'lsag masalan, Yaponiyada davlat o'z faoliyatini diniy tartib qoydalar asosida amalga oshiradi. Axloq va din o'rtasidagi uyg'un jihatlar bir qatorda, ularning mohiyatan yaxlit ijtimoiy-ma'naviy hodisaga aylanib ketmasligiga sabab bo'luvchi farqli jihatlar ham mavjud. Xususan, axloq va din ikki turli mohiyatga yo'naltirilgan. Axloq jamiyat tomonidan ratsional asoslarga ko'ra qabul qilingan normalardan iborat bo'lib, insonlarning yaxshilik, ezgulik kabi ustuvor axloqiy tamoyillarga ongli ravishda munosabatida namoyon bo'ladi. Din esa ilohiy borliq tomonidan insonlarga taqdim etilgan qonun-qoidalar majmuasini o'z ichiga olgani holda, insonlarning aynan shu ilohiy borliqqa nisbatan moddiy va ma'naviy munosabatini o'z ichiga oladi. Axloqda ongli ravishdagi tanlov, ixtiyor erkinligi asosiy o'rinda bo'lsa, dinda oliy ilohning ko'rsatmalari, buyruqlari va ta'qiqlari to'g'ri ekanligiga ishonch tuyg'usi ustuvor ahamiyatga ega. Qolaversa, dinlarning aksariyati (ayniqsa milliy dinlar, e'tiqod qiluvchilari soni nisbatan kam bo'lgan diniy jamoalar) konservativ xarakterga ega. Unga ko'ra dinda belgilangan ilohiy normani o'zgartirish mumkin emas. Axloq esa ixtiyor erkinligiga tayangani holda ijtimoiy taraqqiyotning mavjud talablariga mos ravishda shakllanib, o'zgarib boraveradi. Kecha axloqiy me'yor sifatida mavjud bo'lgan tartiblar bugun axloqsizlik sifatida e'tirof etilishi ham mumkin. Masalan, bundan bir necha asr oldin qulchilik axloqqa zid harakat sifatida e'tirof etilmagan, qora tanli kishilar esa axloqiy hamjamoaga a'zosi hisoblanmagan. Bugungi kunga kelib esa, qulchilik va irqchilikning har qanday ko'rinishi nafaqat axloqqa, balki huquqqa ham zid harakat hisoblanadi. Din va axloq o'rtasidagi yana

bir farqli xususiyat dinning konservativ mohiyatidan kelib chiqadi. Ya'ni aksari dinlarning vujudga kelishi din paydo bo'layotgan mintaqadagi axloqiy va diniy normalar inqirozini tugatish uchun katta tezlikda amalga oshiriladi va bunda ma'lum bir diniy rahnamolarning (payg'ambarlar, reformatorlar) yetakchiligiga tayaniladi. Axloq esa qaysi mintaq va qaysi davrda bo'lishidan qat'iy nazar uzoq tarixiy taraqqiyot ta'sirida shakllanadi (din vositasida amalga oshirilgan axloqiy inqiloblardan tashqari) va uning shakllanishi va ijtimoiy tartib vositasiga aylanishida butun axloqiy hamjamo faoliyati kuzatiladi. Axloq va din o'rtasidagi munosabatlarning ijtimoiy hayotdagi beqiyos ahamiyati barcha davrlarda ijtimoiy taraqqiyotga ta'sir ko'rsatgan. Bugungi globallashuv davrida ham jamiyatda axloqiy muhitni ta'minlanishi, axloqiy-ma'naviy inqirozlarning oldini olishda din va uning axloqni nazorat qilishdagi roli beqiyos ahamiyati kasb etmoqda.

Adabiyotlar:

1. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. Darslik. T., O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010 y., 230 bet
2. Black M. The social theories of Talcott Parsons; a critical examination. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961, page 24
3. Muratov D., Alimova M., Karimov J. Dinshunoslik, darslik. -Toshkent, «Navro'z» nashriyoti, 2019. - 264 b.
4. Raximdjanov D., Ernazarov O. Dinshunoslikka kirish. O'quv qo'llanma.-T.: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018. - 304 b.
5. Xudayberdiyev U., Toshov K. Dinshunoslik. O'quv qo'llanma. - T.: Lesson Press, 2024. -228 b.